

【传媒文化】

浅析当代电影中黑白影像的应用与艺术价值

贺明皓

摘要 随着科学技术的飞速发展,电影技术也在持续革新与进步。电影经历了从无声到有声、从单镜头到多镜头、从黑白到彩色的演变过程。当代电影中黑白影像虽然已经不再是主流,但是黑白影像作为电影艺术一种重要的创作手段,其独特的视听语言效果与艺术价值依然被有效运用,并萌发强烈的生命力和艺术魅力。本文将主要分析黑白影像在当代电影中的应用思路,通过具体的案例分析,结合基础的影视视听语言与视觉心理学理论,从时空、情绪、象征意义三方面分别阐述,总结该手法在电影中的艺术价值。

关键词 黑白影像;时空;情绪;象征意义

中图分类号 I253.4 **文献标识码** A **文章编号** 1673-7725(2025)01-0063-04

作者简介 贺明皓(2002—),男,湖南长沙人,格拉斯哥大学,主要从事电影制作与媒体艺术研究。

早期电影中黑白与彩色影像的混用主要是为了测试新的彩色电影技术,并在艺术和商业上探索其潜力。早期著名的采用彩色技术的电影,如1925年的《班霍伦:基督的故事》(又译为《宾虚》),在一些重要的片段中使用了彩色画面来增加视觉效果,虽然这些彩色画面是通过两色 Technicolor 技术实现的,但其可以被视为最早的黑白和彩色画面混用的案例之一。随着彩色电影技术的成熟和普及,导演们开始更多地探索黑白与彩色混用来强化电影的艺术表达,黑白与彩色混用在电影中的应用变得更为成熟和广泛。在电影的艺术语言中,色彩不仅仅是视觉的组成部分,更是情感和意义的重要承载者。

一、黑白影像的视觉特征

黑白影像拥有其独特的艺术语言,摄影家邵大猷曾言:“在听觉效果上,宁静胜于喧嚣,沉默胜于

雄辩;而在视觉效果上,黑白则超越彩色,简洁胜于繁复。”在黑白影像中,层次与质感的呈现是通过各种灰度色阶来实现的。相比于彩色影像,黑白影像更富有含蓄和朴实的美感,具有独特的表现力。从生理学角度来看,人类眼睛对黑白的敏感度超过其他色彩,我们的视觉系统首先捕捉到的正是黑、白、灰三种基本色调^[1]。

对于黑白影像来说,这意味着画面的颜色饱和度为0或几乎为0。黑白电影中的影调非常关键,因为缺乏颜色,影调的对比和层次成为表达视觉信息和情感的主要方式,而按照影调进行分类,可将黑白画面分为中间调、高调、低调、软调和硬调5大类,其中,中间调、高调、低调这三者主要是根据画面亮度进行区分的,而软调和硬调主要是根据对比度进行区分的。

中间调的黑白画面平衡了明暗对比,包含丰富的灰度层次,既有亮区也有暗区,但对比不像高调或低调那样强烈。这种影调较为中性,适用于多种

情绪和主题的表达,因其平衡性,常被用于各类题材电影。

高调的黑白画面主要由亮度较高的区域组成,通常包括大量的白色和浅灰色,黑色较少,图像整体呈现亮丽、轻柔的效果,通常用来传达积极、愉快的情绪或浪漫、梦幻的氛围,在喜剧或浪漫电影中非常常见。低调的画面主要由暗色调组成,亮区较少,对比度通常较高,能产生强烈的视觉冲击,常用于表达阴郁、神秘、紧张或悲伤的情绪,适合惊悚、悬疑或黑暗题材的电影。

软调的黑白画面对比度较低,细节柔和,通常整体亮度较高,轮廓不那么锐利,能够传达安静、平和或温馨的氛围,常见于家庭电影、爱情故事或描绘日常生活的电影。而硬调的图像对比度较高,明暗之间的过渡较为突兀,轮廓清晰,细节分明,常用于表现强烈的情感冲突或视觉上的冲击,适合动作片、战争电影和其他需要强调力量和动态的场景。

二、黑白影像的艺术表现分析

色彩在电影艺术中的作用至关重要,它不仅可以为影片奠定情感基调,还能通过色彩的组合与变化形成构图,甚至参与到影片的整体结构中,引导观众的视觉焦点和情感体验。然而,这并不意味着黑白影像在这一维度上处于劣势。相反,黑白影像同样能够通过光影的巧妙运用实现这些功能。黑白影像之所以能够在彩色电影大行其道的当下依然保持强大的生命力,不仅在于其独特的视觉表现力,还在于它唤起了人类深层的历史记忆和情感共鸣。这种与众不同的视觉和心理体验,使得黑白影像在现代电影创作中依然占据一席之地。

从生理学角度来看,人类的视觉系统通过视网膜上的感光细胞来接收外界信息。而在这些感光细胞中,分布于视网膜周围的柱体细胞数量多达1亿以上,它们对黑白色调极为敏感,即使在光线微弱的环境下,也能准确捕捉到黑白两色的变化。这表明,人类视觉系统对黑白色的感知能力是与生俱来的,黑白色作为最基础的视觉元素,构成了人类感知世界的基本框架。因此,黑白影像能够直接作用于人们的视觉神经,以简洁而有力的方式传递情感和信息。

从心理学角度分析,人类的认知活动并不是被动接受外界刺激,而是具有高度的选择性和主动性的。当外界事物通过视觉系统传递到大脑时,神经中枢会根据视觉信息进行分析和判断,从而产生不同的心理反应。色彩在这一过程中起到了至关重要的作用,不同的色彩往往被赋予了不同的情感意义。例如,红色常常与热情、激情联系在一起,绿色则象征着生命与青春,而蓝色则传递出一种包容与广阔的感觉。这些色彩的心理效应在不同文化背景和地理区域中会有所差异^[2]。然而,黑白影像通过剔除色彩的干扰,将观众的注意力集中在光影变化、构图和情感表达上,反而能够更加纯粹地传递情感和思想。

因此,从心理学角度深入研究黑白影像的特殊性,并在艺术创作中有意识地加以运用,能够有效提升影片的艺术感染力。黑白影像的简洁与纯粹不仅能引发观众的视觉关注,还能触动其内心深处的情感弦,从而达到“悦心悦意”的艺术效果。通过合理利用黑白影像的独特视觉语言和心理效应,电影创作者能够更好地引导观众进入影片的情感世界,与角色和故事产生更深刻的共鸣。这不仅是对黑白影像艺术价值的重新认识,也是对其在现代电影创作中不可替代地位的充分肯定。

三、现代电影中黑白影像应用的艺术价值

对于在电影中运用黑白与彩色交替的手法的价值可以大致概括为三类,分别为区分时空、区分情绪以及载有象征意义。

(一) 区分时空

在当代电影中,黑白和彩色画面的交替运用可以有效地区分时间和空间的层次,使观众能够明确地感知到哪些场景属于回忆,哪些属于现实。这种视觉上的区分不仅强化了故事的叙述结构,也帮助观众更深入地理解和感受角色的内心世界。详细来说,这又可以细分为区分历史时空和区分梦境时空。

1. 区分历史时空

黑白影像是历史与记忆的象征,深深植根于人们的思维体系中,在电影创作中,导演们经常利用

黑白影像来细腻地描绘主人公的回忆场景,这种手法被广泛认为是表达情感和增强故事深度的有效途径。视心理学家 Grainge 发表的相关研究表明:黑白图像在现代媒体中经常与真实性、怀旧和历史意义等概念联系在一起。在一个充斥着彩色图像的世界里,黑白画面被用来唤起一种过去感、历史距离感和深度感,而彩色图像则不太可能达到这种效果^[3]。换言之,在电影中,相比彩色画面,黑白画面更适合展示历史场景,因为其更能使观众产生真实感和怀旧感。

一个非常经典的例子是电影《辛德勒的名单》。该片根据真实事件改编,以二战为背景,讲述了德国商人奥斯卡·辛德勒在战争期间通过自己的工厂保护了 1200 多名犹太人免于大屠杀的故事。影片于 1993 年上映,此时彩色电影技术已经非常成熟。然而,在这部超过 3 小时的电影中,只有开头和结尾不到 5 分钟的片段使用了彩色画面,主体部分则全部以黑白呈现。这一设计源于影片独特的叙事结构。开头和结尾的彩色画面发生在 20 世纪 80 年代,而影片主体的故事背景设定在二战时期。通过黑白与彩色画面的交替处理,影片巧妙地区分了不同时空。

2. 区分梦境时空

视觉心理学有关研究表明,黑白图像在认知上与高级抽象思维相关,而彩色图像则倾向于促进低级、注重细节的思维。而在进行联想时,人们同样将黑白意象与更一般、更宽泛的类别联系起来,而彩色意象则引导他们关注具体的细节^①。根据我们日常的生活经验可以得知,梦中的人物或事物要比生活中的更加抽象而不是更加具象,换言之,黑白的画面相比于彩色的画面更容易让观众联想到自身的梦境,因此,在彩色电影中特定片段使用黑白画面能够有效地区分梦境与现实时空。

一个经典例子是 1975 年上映的由塔可夫斯基执导的经典苏联电影《镜子》。本片通过个人记忆与苏联的集体历史相交织的方式,探讨了时间、记忆与遗忘的主题。在全长 108 分钟的本片中,有多处运用了黑白画面,其中,本片开头约 19 分钟的黑

白场景就是该手法区分梦境时空和现实时空的典型案例。在这个片段中,年轻的主角走到父母面前,父亲正在给洗头的母亲舀水,随后,年轻的主角抬起头却发现父亲已经离开了。再之后,景别拉远,母亲消失,房顶也开始漏水,并有瓦片掉落下来,最后,镜子中出现的母亲已经变成了老年形象,此时已经是中年的主角醒来了。

在这个片段中有多种超现实元素,例如突然漏水的屋顶、掉落的瓦片、消失的父母、镜子中突然变老的母亲等,整个场景都是建立在主角梦境虚构的想象中的,导演在此处也使用了与影片正常时空中不同的黑白画面。因此,我们不难看出,正是由于《镜子》对黑白和彩色交替手法的运用,使得影片能够很好地区分现实和梦境中的不同时空。

(二) 区分情绪

电影中使用彩色或黑白作为主体,但在特定片段进行切换以强化情感表达,也是一种常见的视觉策略。根据学者相关的视觉与情绪关联性研究,色彩通常与观看者的情绪反应相关,例如红色常能使观看者产生与激动、焦虑有关的情绪,而蓝色则与平静、放松的感受相关^[4]。该项研究能很好地解释为何黑白的画面看上去更加地平静与克制,因为黑白画面不能直接通过颜色激发观众的情绪,这能够使观众更加专注于剧情和演员的表演。

张艺谋的《我的父亲母亲》也是运用这一技巧的典型例子,本片上映于 1999 年,在这部 90 分钟的电影中,有大约 30 分钟使用了黑白影像。这部电影是对乡村爱情故事的一种温情呈现,通过一个城市青年回到农村参加父亲葬礼的情节来展开对其父母年轻时纯真爱情的回忆。本片通过两条时间线来进行叙事,本片的回忆部分,这些彩色场景讲述了男主角的父母——尤其是他的母亲年轻时的爱情故事。彩色画面充满了温暖和情感的色调,例如黄色和绿色,强调了过去时光的美好与纯真,以及主人公母亲对爱情的深切情感。然而,本片的开头和结尾部分即男主角回到村庄处理父亲葬礼的情节却使用了黑白的画面。结合演员表演,这些黑白画面传达了一种现实、严肃和某种程度上的忧郁氛

^① Lee, H., Deng, X., Unnava, H. R., & Fujita, K. . Monochrome Forests and Colorful Trees: The Effect of Black - and - White versus Color Imagery on Construal Level. *Journal of Consumer Research*, 2014, 41(4).

围,与主人公的情绪和他对过去的回忆相呼应。这种在影片中用彩色和黑白影像交替处理的手法,使得观众能够更深刻地感受到人物内心的情感变化和时光的流逝,使影片的主题和角色的情绪得到了深层次的表达。

(三) 其他象征意义

在影视作品中,当黑白画面与彩色画面交替处理使用时,通常蕴含着一定的象征意义。著名社会心理学家 Festinger 提出的“认知不和谐理论”对此提供了有力的解释。该理论强调,当个体的认知(包括信念、态度和行为)之间存在矛盾时,会引发一种不适的心理状态,称为“认知不和谐”。为缓解这种不适,人们往往会调整行为、改变认知,或通过增加新的认知来解决冲突^[5]。

这一理论可以解释为何黑白与彩色交替处理能够传达象征意义:当观众看到与之前不同的画面风格时,这种视觉上的不一致会引发“认知不和谐”,促使他们试图理解并解决这种不和谐感。观众可能会认为这是导演的有意安排,进而寻找这一变化背后的原因,赋予该片段特殊的象征意义。此外,正如 Lee 等人(2014)所指出,黑白画面常常能引发观众的抽象思维,这一现象与黑白和彩色画面的交替使用产生象征意义的逻辑紧密相关。

然而,需要注意的是,电影是一种综合性的艺术形式。尽管黑白和彩色画面的交替处理可以为影片的象征意义服务,但最终能否准确传达导演的意图不仅依赖于画面色彩,还取决于剧情发展、演员的表演、声音设计等多方面因素,它们共同影响着影片的表达效果。

一个很好的例子是 2024 年上映的电影《沙丘 2》。该片由丹尼斯·维伦纽瓦执导、格雷格·弗莱瑟担任摄影,延续了前作的故事线,继续探索保罗的旅程,尤其是他如何适应沙丘星的生活以及他在弗雷曼人中的地位变化。影片的主体部分为彩色影像,但在影片约 2/3 处的角斗场决斗场景中,导演选择了完全黑白的视觉风格。这短短几分钟的黑白影像,是整部影片中唯一的黑白场景,具有强烈的象征意味。

此场景描述了哈科南贵族屠杀厄崔迪人的画

面,视角来自反派。黑白影像的使用与主角视角时温暖的橙色形成鲜明对比。去除了色彩的情绪影响,黑白影像让我们更加专注于人物的表现——也就是杀戮行为。此时,观众席上的哈科南人被过亮或过暗的光线笼罩,并且距离过远,让人难以辨认他们的面部表情。黑白影像与这些视觉特征结合,使观众更倾向于关注整体并引发抽象的思考。同时,影片中的其他元素,例如硬朗的光影处理和人物一致的服装设计,进一步强化了黑白影像在此处的象征意义,描绘了哈科南人性与情感缺失的群像。

四、结语

虽然电影已经告别了黑白时代,但在电影创作者的不断探索下,原本没有色彩的黑白影像却演变为一种充满色彩意涵的独特电影语言。总的来说,创作者在电影中通过巧妙地应用黑白影像与彩色画面交替的处理手法,不仅能够明确区分时空背景和情感层次,还能传达丰富的象征意义,从而显著提升电影的叙事复杂性和情感表达力。随着数字影像技术的日新月异,这种在当代电影制作中不可或缺的艺术手法将持续开辟新的创新路径,为电影艺术注入更多样化的表现形式和更深层次的文化内涵,同时也提供了全新的思路和灵感。

参考文献

- [1] 李佳翼. 论黑白影像在当代艺术电影中空间感知的影响[J]. 中国地市报人, 2020(8): 83-85.
- [2] 王宜文, 史之辰. 电影色彩的认识维度: 颜色感知与语义表征[J]. 电影评介, 2023(2): 1-3.
- [3] Grainge P. TIME's Past in the Present: Nostalgia and the Black and White Image[J]. Journal of American Studies, 1999, 33(3): 383-392.
- [4] Valdez P, Mehrabian A. Effects of color on emotions[J]. Journal of Experimental Psychology: General, 1994, 123(4): 394-409.
- [5] Festinger L. A Theory of Cognitive Dissonance[M]. Stanford: Stanford University Press, 1957: 260-279.

【责任编辑:周丹】